

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЕКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

**АНТОНЕЦ В.Г.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры туризма
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Отмечена важность цифровой трансформации банковской системы в регионах. Выделены основные факторы конкурентоспособности банковских структур. Определены основные преимущества и недостатки в деятельности коммерческих банков и финтех-компаний. Развитие финансовых технологий положительно влияет на деятельность отечественных коммерческих банков, которые улучшают качество обслуживания клиентов, совершенствуют автоматизированные средства управления, повышают защищённость от кибератак и мошенничества. В то же время традиционные коммерческие банки могут оказать значительную помощь финтех-бизнесу в части расширения инфраструктуры, увеличения капитала и доступа к наработанной клиентской базе данных. Проведен сравнительный анализ по характерным чертам, сильным и слабым сторонам коммерческих банков и новых субъектов финансового рынка. Приведены примеры новых участников финансового рынка, очерчены их перспективы развития.

Ключевые слова: банковская среда, финтех-инновации, финтех-бизнес, финтех-компании, необанки, коммерческие банки

STRATEGIC VECTORS OF BANKING ENVIRONMENT TRANSFORMATION UNDER THE FINANCIAL TECHNOLOGIES DEVELOPMENT

**ANTONETS V.G.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate professor of tourism department
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The importance of digital transformation of the banking system in the regions was noted. The main factors of competitiveness of banking structures are

identified. The main advantages and disadvantages in the activities of commercial banks and fintech companies are identified. The development of financial technologies has a positive effect on the activities of domestic commercial banks, which improve the quality of customer service, improve automated controls, increase security against cyber attacks and fraud. At the same time, traditional commercial banks can provide significant assistance to fintech businesses in terms of expanding infrastructure, increasing capital, and accessing an established client database. A comparative analysis of the characteristics, strengths and weaknesses of commercial banks and new subjects of the financial market has been carried out. Examples of new participants in the financial market are given, their development prospects are outlined.

Keywords: *banking environment, fintech innovations, fintech business, fintech companies, neobanks, commercial banks*

Постановка задачи. В условиях перехода к цифровой экономике и внедрению инновационных технологий во все сферы общественной жизни происходит существенная трансформация финансового сектора. Определяющим явлением современного рынка финансовых услуг является развитие нефизических каналов обслуживания, альтернативных платёжных решений на основе инновационных технологий, внедрение новых способов взаимодействия с существующими и потенциальными клиентами. На финансовом рынке появились новые игроки – финтех-компании, которые на основе современных технологий улучшают и оптимизируют финансовые услуги, делают их более удобными и доступными для потребителей.

Анализ последних исследований и публикаций. Современным проблемам банковского дела посвящены работы как ряда зарубежных экономистов (С. Фишера, Р. Дорнбуша, Х.-У. Дёрига, Э. Долана, Ж. Матука, Ф. Мишкина, Э. Рида, Р. Смита, Э. Роде, Р.Л. Миллера, Дэвида Д. ВанХуза, П.С. Роуза, Дж. Синки и др.), так и российских учёных (Г.Н. Белоглазовой, Е.Ф. Жукова, Л.Н. Красавиной, Л.П. Кроливецкой, Г.Н. Коробовой, О.И. Лаврушина и др.).

Актуальность. Технологические и финансовые компании, с одной стороны, создают дополнительные риски для удержания конкурентных позиций коммерческими банками на рынке финансовых услуг, а с другой – позволяют традиционным финансовым посредникам установить с ними партнёрские отношения [1]. Особенно актуальна эта проблематика в условиях нынешнего функционирования банковского сектора и одновременного роста виртуального бизнеса.

Целью научного исследования является определение роли банковской среды в процессах цифровой трансформации, анализ современных экономических, организационных, управленческих, институтных аспектов цифровизации банковской системы и обоснование целесообразности внедрения новых финансовых технологий в банковскую деятельность региона в контексте мировых глобализации их трендов.

Изложение основного материала. Деятельность на финансовом рынке высокотехнологичных компаний и стартапов убедительно доказывает, что традиционные подходы к предоставлению банковских услуг уже не отвечают потребностям рынка и требованиям повышения эффективности и прибыльности банковского бизнеса. Чтобы остаться на рынке и сохранить свои конкурентные преимущества, коммерческие банки вынуждены внедрять в свою деятельность финансово-технологические инновации, принимать новые технические решения для улучшения обслуживания клиентов, качества и конкурентоспособности банковских продуктов. В то же время современные коммерческие банки активно применяют в своей деятельности автоматизированные системы управления, в частности это касается IT-направления, благодаря которому повышается защищённость базы данных клиентов и самого банка от кибератак и обеспечивается минимизация операционных расходов. Однако другие возможности финтех-направления используются коммерческими банками в полной мере [2].

По мнению отдельных экспертов, одним из наиболее опасных для коммерческих банков направлений развития финансовых инноваций является активное использование P2P- и P2B-кредитования, которое может привести к исчезновению банковской системы в «классическом» виде [3]. Эти электронные кредитные платформы без роли коммерческих банков оценивают платёжеспособность физического лица либо кредитоспособность юридического лица, после чего находятся инвесторы, которые могут выделить нужные средства для кредитования. Эта форма кредитных отношений в перспективе в состоянии вытеснить банки с кредитного рынка, оставив их без процентных доходов, составляющих львиную долю (около 70-80%) валовых доходов банковской системы, и отобрав долю денежных потоков, формирующих банковские активы и пассивы.

Однако приведенное утверждение слишком преувеличено и не соответствует действительности. Дело в том, что P2P- и P2B-кредитование, как микро- и онлайн-кредитование, фактически не конкурируют с традиционным банковским кредитованием, а удовлетворяют спрос, который не может быть удовлетворён последним.

Каждый из этих видов альтернативного кредитования нашёл свою нишу на рынке финансовых услуг, причём они нацелены примерно на один профиль клиента, в первую очередь это физические лица и малый и средний бизнес. Поэтому P2P- и P2B-кредиты – это серьёзный конкурент именно для рынков микро- и онлайн-кредитования, а не для банковского кредитования [4]. Следовательно, электронные кредитные платформы и коммерческие банки, работая на одном рынке кредитных услуг, могут, прежде всего, рассматриваться не как конкуренты, а как партнёры, поскольку имеют разные продукты и сотрудничают с разными группами клиентов.

Главным отличием между коммерческими банками и финтех-компаниями является то, что первые несут ответственность перед вкладчиками, а вторые просто создают онлайн-сервисы, но ответственность у них ограничена той операцией, которую они выполняют.

Коммерческим банкам сложнее принимать те решения, которые финтех-провайдеры воплощают в практическую плоскость гораздо более оперативно. Но в этом и состоит ценность финтех-компаний, которые находят новые ниши и предлагают такие решения, которые через некоторое время позволяют банкам использовать их для лучшего удовлетворения потребностей и запросов потребителей банковских продуктов и услуг. Основные преимущества и недостатки в деятельности коммерческих банков и новых участников финансового рынка приведены в табл. 1.

Развитие финансово-технологических инноваций, с одной стороны, создаёт определённые конкурентные условия для деятельности коммерческих банков наравне с финтех-компаниями, с другой – может положительно отразиться на деятельности коммерческих банков. Последние имеют большой опыт в сфере предоставления финансовых услуг и соблюдения нормативно-правовых требований, обеспечены проверенной инфраструктурой и высококвалифицированным персоналом, обладают большей

оперативной мощностью и проверенными средствами для достижения положительных результатов. Новые и меньшие по масштабам деятельности финтех-компании способны быстро внедрять и эффективно использовать в своей работе новейшие достижения в сфере финансово-технологических инноваций.

Таблица 1

Сравнение коммерческих банков и новых игроков и участников финансового рынка

	Коммерческие банки	Финтех-компании	Необанки	Big-Tech
Характерные черты	Обладают значительными финансовыми ресурсами и способны проводить масштабные операции	Разрабатывают высокотехнологичные стартапы: P2P, FX, краутфандинг, криптовалюта и блокчейн	Это компании, которые обеспечивают банковский и платёжный сервис без традиционной инфраструктуры банковских отделений. Это высокотехнологичные стартапы с банковской лицензией: P2P, FX, краутфандинг и микрокредитование. Независимые, или в составе крупных компаний	Глобальные или локальные технологические гиганты, которые из-за использования существующих сетей клиентов и огромного количества данных оказывают мощное воздействие на рынки
Сильные стороны	Большой опыт, устойчивые отношения с клиентами, доверие клиентов, квалифицированный персонал, проверенная инфраструктура	Time2market, удобство, качество, цена	Time2market, удобство, качество, цена, банковская лицензия	Time2market, удобство, масштабирование, Big Data, база клиентов
Слабые стороны	Консерватизм к новым технологиям, проблемы с быстрой переориентацией на потребности клиентов	Доверие клиентов, банковская экспертиза, финансирование, масштабирование бизнеса	Финансирование и масштабирование	Доверие клиентов и экспертиза в банковской сфере

В то же время накопленные банками знания, опыт и лояльная клиентская база имеют огромную ценность для финтех-бизнеса, поскольку клиенты могут не доверять финтех-компаниям, с

которыми они не работали, и будут поддерживать надёжную и безопасную банковскую систему в регионе [5]. В таком случае, как для коммерческих банков, так и для новых участников финансового рынка, лучшей стратегией является не конкурентная борьба, а использование различных взаимовыгодных вариантов сотрудничества.

Главным отличием между коммерческими банками и финтех-компаниями является то, что первые несут ответственность перед вкладчиками, а вторые – просто создают онлайн-сервисы, но ответственность у них ограничена той операцией, которую они выполняют.

Коммерческим банкам сложнее принимать те решения, которые финтех-провайдеры воплощают в практическую плоскость гораздо более оперативно. Но в этом и состоит ценность финтех-компаний, которые находят новые ниши и предлагают такие решения, которые через некоторое время позволяют банкам использовать их для лучшего удовлетворения потребностей и запросов потребителей банковских товаров и услуг.

Развитие финансово-технологических инноваций, с одной стороны, создаёт определённые конкурентные условия для деятельности коммерческих банков наравне с финтех-компаниями, с другой – может положительно отразиться на деятельности коммерческих банков. Последние имеют большой опыт в сфере предоставления финансовых услуг и соблюдении нормативно-правовых требований, обеспеченные проверенной инфраструктурой и высококвалифицированным персоналом, обладают большей оперативной мощностью и проверенными средствами для достижения положительных результатов. Новые и меньшие по масштабам деятельности финтех-компании способны быстро внедрять и эффективно использовать в своей работе новейшие достижения в сфере финансово-технологических инноваций

В то же время накопленные банками знания, опыт и лояльная клиентская база имеют огромную ценность для финтех-бизнеса, поскольку клиенты могут не доверять финтех-компаниям, с которыми они не работали и будут поддерживать надёжную и безопасную банковскую систему. В таком случае, как для коммерческих банков, так и для финтех-компаний, лучшей

стратегией является не конкурентная борьба, а использование различных взаимовыгодных вариантов сотрудничества.

Подавляющее большинство современных финтех-услуг в банковской сфере связано с расчётами и переводами, однако постепенно финтех-компании расширяют поле своей деятельности, включая перечень возможных услуг кредитования, инвестиционные операции, финансовое консультирование и т.д.

В частности, согласно результатам опроса банковского топ-менеджмента, проведенного Capgemini и Efma в 2022 г. [6], наибольшую угрозу конкурентоспособности банков со стороны финтех-компаний они видят в сфере платёжных карт и платежей (80% опрошенных), где рост популярности мобильных кошельков и мобильных платежей повышает спрос на проведение операций в режиме реального времени. Однако под угрозой находятся и другие направления работы банков: около половины опрошенных определили кредитование, повышение финансовой осведомлённости, ведение счетов и инвестиции привлекательными сферами деятельности для финтех-компаний (рис. 1).

Рис. 1. Направления развития финтех в банковской сфере по видам финансовых услуг

Банки имеют несколько альтернатив для построения своей стратегии для сохранения конкурентных позиций на рынке в условиях роста уровня цифровизации банковских услуг. Один из вариантов – формирование и развитие собственных финтех-подразделений и трансформация банка в контроллинг

финансовый центр, который может предложить клиентам, открывшим счёт в таком банке, пакет различных финансовых услуг, включая инновационные финтех-продукты. Другой подход – это функционирование банка как открытой платформы, через которую клиенты могут получить услуги не только этого банка, но и всех финтех-компаний, являющихся его партнёрами.

Для некоторых банков сотрудничество с финтех-компаниями уже стало реальностью. Особенно это касается крупнейших мировых банков, которые, с одной стороны, имеют достаточные финансовые ресурсы для развития в своей структуре отдельных финтех-подразделений, а с другой – лидеры рынка и не хотят терять свои конкурентные позиции. Такие банки активно развивают партнёрство с успешными финтех-стартапами, инвестируют в новые финтех-компании, расширяют линейку банковских продуктов инновационными услугами, связанными с использованием цифровых технологий.

Инновационные разработки в сфере финтеха определяют фундаментальную трансформацию всей индустрии финансовых услуг. Финтех – это динамично развивающийся сегмент на пересечении секторов финансовых услуг и технологий, который генерирует инновационные подходы к продуктам и услугам, использует инновационные технологии и формирует новые направления деятельности.

Основными направлениями работы новых участников финансового рынка являются: платежи и денежные переводы, технологии и инфраструктура, кредитование, маркетплейсы, иншуртех, диджитал и необанки, управление финансами, мобильные кошельки, блокчейн, криптовалюты, PerTech и т.д. (рис. 2).

С активным развитием цифровых технологий и волнами инноваций в финансовой сфере традиционная банковская среда стремительно изменяется. Цифровизация банковской среды трансформирует роль банков и их IT-инфраструктуры – от функции гаранта до регулятора финансовых операций. Если в традиционной модели банковских услуг банк выступает гарантом проводимых операций и конечный клиент всегда взаимодействует с банком, технологии распределённых реестров изменяют модель взаимодействия, в частности нивелируется потребность в центральном гаранте и обеспечивается прямое взаимодействие между клиентами.

Стратегические направления трансформации банковской среды на основе финтех-возможностей

1. Платёжные услуги и рыночная инфраструктура	- электронные деньги и мобильные решения – технологии распределённого реестра для реструктуризации ключевой инфраструктуры рынка (например, платёжных систем, центральных депозитариев ценных бумаг, клиринговых палат и центральных контрагентов) и трансграничных платежей
2. Криптоактивы и цифровые валюты, выпущенные Центральным банком	- криптоактивы как средство платежа – промежуточная валюта для трансграничных платежей – пилотные программы центральных банков по выпуску цифровой фиатной валюты наряду с более широким использованием распределённых реестров, физических банкнот и монет
3. Использование идентификации, аутентификации и инструментов «знай своего клиента»	- электронные деньги и мобильные решения – технологии распределённого реестра для реструктуризации ключевой инфраструктуры рынка (например, платёжных систем, центральных депозитариев ценных бумаг, клиринговых палат и центральных контрагентов) и трансграничных платежей
4. Альтернативные данные и оценка кредитоспособности	- данные транзакций с платформ электронной коммерции и платежей, - данные об использовании мобильных телефонов, - данные социальных сетей, используемых в качестве альтернативных источников информации для оценки кредитоспособности
5. Финансирование торговых операций и услуги кредитования МСП	- системы финансирования торговых операций, - программы кредитования МСП
6. Новые способы открытия депозитов, кредитования и привлечения капитала	- реализация идей краудсорсинга и фандрейзинга через онлайн платформы для краудфандинга и P2P-кредитования, а также через интернет-банки – выпуск цифровых токенов (Initial Coin Offering, ICO) для привлечения капитала, иногда с публичным размещением
7. Управление инвестициями	- автоматизированная обработка и распространение рекомендаций по вложению инвестиций
8. InsurTech	- технологии страхования, которые используют новые разработки в сфере крупных данных, промышленных датчиков и интернет вещей для сбора и анализа данных с целью усовершенствования процессов андеррайтинга – P2P-страхование, - использование блокчейна и смарт-контрактов для автоматизации страховых выплат
9. Контекстное финансирование	- предоставление услуг, связанных с финансами, компаниями в сфере розничной торговли, транспортными компаниями, агротехническими фирмами, дистрибьюторами и другими технологическими компаниями, интегрированными в финансовую архитектуру
10. RegTech	- услуги, использующие технологии для повышения экономической эффективности и эффективности действия правовых и нормативных требований (например, аналитика обширных данных для анализа борьбы с отмыванием денег / финансированием терроризма, технологии распределённого реестра для предоставления законных доходов, смарт-контракты для обеспечения соблюдения нормативных требований)
11. SupTech	- дают возможность перевести в цифровой формат и оптимизировать административные процедуры, инструменты взаимодействия регулятора с участниками финансового рынка, а также повысить качество отчётной информации и усовершенствовать систему поддержки принятия решений в области регулирования финансового сектора

Рис. 2. Стратегические векторы трансформации банковской среды на базе финтех-возможностей

Новые технологии в банковской деятельности обеспечивают высокий уровень безопасности и надёжности при обмене данными, информацией и деньгами, поэтому передовые банки работают над адаптацией децентрализованных регистров в работе с активами и интеграцией финансовых технологий в свои бизнес-процессы [7].

Цифровая трансформация охватывает полный спектр продуктов и услуг финансового сектора, а также ключевые бизнес-процессы: от коммуникаций с конечными потребителями до хранения и обработки массивов данных, от процедур принятия решений до каналов предложения и обслуживания продуктов и сервисов.

Крупнейшие финансовые организации интенсивно осваивают передовые технологии.

В частности, ряд ведущих банков, в том числе Nationwide, HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation), RBS (Royal Bank of Scotland) и др., перешли на открытые API и используют их в своих цифровых экосистемах, что позволяет открывать новые высокодоходные сегменты рынка, выходя за пределы сектора финансовых услуг [8].

За счёт подобных изменений в бизнес-моделях банки становятся ключевым каналом продаж не только банковских, но и иных финансовых продуктов – страховых, брокерских, доверительного управления и др.

При этом недостаток средств на разработку и внедрение комплексных IT-решений у малых и средних банков обуславливает их заинтересованность в доступе к платформам крупных игроков.

Сотрудничество коммерческих банков и финтех-компаний может иметь разные варианты взаимодействия – от простого использования услуг финтех-стартапов до полноценного технологического партнёрства, инвестирования в реализацию новых систем или покупки уже реализуемых проектов. В то же время партнёрство коммерческих банков и финтех-компаний может успешно развиваться в сфере платёжных сервисов, больших данных, искусственного интеллекта, кибербезопасности, автоматизации бизнес-процессов, P2P- и P2B-кредитования.

Коммерческие банки в последнее время проявляют живой интерес к рынку P2P- и P2B-кредитования, на котором они могут взаимовыгодно сотрудничать с электронными кредитными платформами или создавать свои аналогичные площадки. Объединяясь с такими кредитными платформами, коммерческие банки создают для себя более благоприятные условия развития и

получения дополнительного дохода в виде комиссий, принимая некоторые технологические решения, снижая текущие расходы на определённые виды услуг и косвенно участвуя в деятельности, которую не могут вести самостоятельно из-за ряда ограничений со стороны финансового регулятора и неурегулированности на законодательном уровне отдельных аспектов такого рода деятельности.

Перспективным направлением взаимодействия финтех- и банковского бизнеса является внедрение открытого банкинга (Open Banking), предусматривающего то, что коммерческие банки должны открыть доступ к собственным данным и сервисам финтехпровайдером (через открытый интерфейс программирования) приложений (API), которые могут использовать их для разработки собственных программ. Открытие коммерческими банками интерфейс программирования приложений в значительной степени облегчит финтех-разработчикам возможность создания новых продуктов и услуг, поскольку им для этого не требуется каждый раз кодировать всё с нуля, а они смогут использовать уже готовые части нужного функционала. Для коммерческих банков этот механизм предоставляет ряд преимуществ: минимизация затрат и времени на разработку и внедрение финансово-технологических инноваций; последовательный переход к цифровому банкингу в банковском секторе; появление у банка новых возможностей по созданию современных сервисов и продуктов, удовлетворяющих потребности имеющихся и потенциальных клиентов; активное использование Big data, что стало бы частью бизнеса и принятых бизнес-решений; расширение возможности использования социальных медиа как одного из основных каналов коммуникации. Итак, Open Banking будет стимулировать появление на рынке провайдеров и разных решений под этот стандарт.

Дополнительные возможности и преимущества для коммерческих банков может предоставить их партнёрство с ритейл-компаниями. Взаимовыгодное сотрудничество «банк – ритейлер» позволит создать новые сервисы и расширить список услуг для клиентов, запустить новую программу лояльности для клиентов, обеспечить новые источники прибыли для ритейлера, создать новые источники дохода и расширить список клиентов банка (например, от предоставления финансовых услуг до выпуска карты ритейлера).

Ещё одним потенциальным толчком к реализации инновационных решений может стать введение отдалённой идентификации клиента и BankID. Удобство идентификации является одним из основных запросов пользователей современных услуг. Несколько стран, особенно Индия, инвестировали в создание систем цифровой идентификации исходя из биометрических данных. В Индии унифицированный интерфейс платежа дал рост объёма цифровых платёжных транзакций на 1000%. Система BankID позволит удобно и безопасно идентифицировать пользователей для предоставления им ряда банковских, коммерческих и административных услуг средствами Интернет.

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Развитие финансово-технологических инноваций наглядно демонстрирует несоответствие традиционных подходов к предоставлению банковских услуг современным потребностям и запросам потребителей, требованиям повышения эффективности и прибыльности банковского бизнеса в регионе. Финтех-инновации, создавая определённые конкурентные условия для функционирования коммерческих банков наравне с финтех-компаниями, могут положительно отразиться на деятельности банков за счёт совершенствования отношений с клиентами и увеличения вариантов предоставления услуг, сокращения затрат и повышения уровня кибербезопасности. В то же время традиционные коммерческие банки могут оказать значительную помощь финтех-бизнесу в части расширения инфраструктуры, увеличения капитала и доступа к наработанной клиентской базе данных.

Стратегическими ориентирами как для коммерческих банков, так и для финтех-компаний является не конкурентная борьба, а применение различных вариантов взаимовыгодного сотрудничества. Партнёрство финтех- и банковского бизнеса позволит привлечь большее количество клиентов, обеспечить скорость, удобство и безопасность в использовании инновационных услуг, что приведёт к улучшению инвестиционной среды, развитию прозрачной экономики и финансовой вовлечённости населения. Последующие исследования будут направлены на углублённое изучение отдельных направлений сотрудничества финтех- и банковского бизнеса.

Список использованных источников

1. Зверькова, Т. Н. Цифровизация региональных банков: осознанная необходимость или дань моде? / Т. Н. Зверькова, А. И. Зверьков // Финансы и кредит. – 2019. – Т. 25. – № 2. – С. 312-325 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.24891/ fc. 25. 2.312>.

2. Щербакова, Н. В. Цифровые технологии в банковском секторе РФ: особенности и сопутствующие угрозы / Н. В. Щербакова // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. – 2021. – Т. 6. – № 1. – С. 136-146 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.21603/2500-3372-2021-6-1-136-146>.

3. Артёменко, Д. А. Цифровые технологии в финансовой сфере: эволюция и основные тренды развития в России и за рубежом / Д. А. Артёменко, С. В. Зенченко // Финансы: теория и практика. – 2021 – № 25(3) – С. 90-101.

4. Модернизация банковского сектора и рынка ценных бумаг в интересах повышения эффективности национальной экономики. – М.: Издание Государственной Думы, 2018. – 320 с.

5. Соколинская, Н. Э. Механизмы информационного и научно-технологического обеспечения инноваций в банковской сфере в условиях цифровой экономики / Н. Э. Соколинская // Банковское дело. – 2020. – № 2. – С. 25-30.

6. Capgemini_WorldRetailBankingReport_042022.pdf [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://worldretailbankingreport.com/pdf/Capgemini_WorldRetailBankingReport_042022.pdf.

7. Ревенков, П. В. Метод количественной оценки риска воздействия кибератак в условиях электронного банкинга / П. В. Ревенков, А. А. Бердюгин // Банковское дело. – 2020. – № 7. – С. 32-37.

8. Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты: докл. к XXII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 13-30 апр. 2021 г. / Г. И. Абдрахманова, К. Б. Быховский, Н. Н. Веселитская, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др. ; рук. авт. колл. П. Б. Рудник ; науч. ред. Л. М. Гохберг, П. Б. Рудник, К. О. Вишневский, Т. С. Зинина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. – 239 с. – ISBN 978-5-7598-2510-4 (в обл.).